

Др Александар Мојашевић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 34:159.9.019.4"20"
33:159.9.019.4"20"
159.9.019.4

DOI: 10.5281/zenodo.19607498

**БИХЕВИОРИСТИЧКИ ПРИСТУП ПРАВУ У 21. ВЕКУ:
ПРИЛОГ РАЗУМЕВАЊУ ПРОМЕНЕ ПРАВНЕ ПАРАДИГМЕ**

Рад анализира значај бихевиористичког приступа праву у контексту савремених нормативних изазова 21. века, полазећи од ограничења класичног модела рационалног актера у праву. У фокусу истраживања је начин на који увиди из бихевиористичке економије и бихевиористичке анализе права доприносе разумевању стварног понашања правних субјеката, као и импликације тих увида на обликовање и примену правних норми. Рад има за циљ да теоријски разјасни основне постулате бихевиористичког приступа и да укаже на његов потенцијал да премости јаз између нормативних очекивања и емпијске реалности одлучивања. Посебна пажња посвећена је концептима као што су ограничена рационалност, хеуристике и когнитивне пристрасности, који доводе у питање претпоставку о доследно рационалном понашању у правним односима. У том смислу, рад испитује да ли и у којој мери бихевиористички приступ представља основ за промену постојеће правне парадигме у правцу реалистичнијег и ефикаснијег нормативног оквира. Закључно, указује се на домете и ограничења овог приступа, као и на његов значај за даљи развој савремених правних система.

Кључне речи: бихевиористички приступ праву, ограничена рационалност, правна парадигма, хеуристике, когнитивне пристрасности.

* mojasevic@prafak.ni.ac.rs

Aleksandar Mojašević, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

***Behavioral Approach to Law in the 21st Century:
A contribution to understanding the change of legal paradigm***

This paper examines the significance of the behavioral approach to law in the context of contemporary normative challenges of the 21st century, starting from the limitations of the classical model of the rational actor in law. The research focuses on how insights from behavioral economics and behavioral law and economics contribute to understanding the actual behavior of legal subjects, as well as the implications of these insights for the design and application of legal norms. The aim of the paper is to theoretically clarify the fundamental premises of the behavioral approach and to highlight its potential to bridge the gap between normative expectations and the empirical reality of decision-making. Special attention is given to concepts such as bounded rationality, heuristics, and cognitive biases, which challenge the assumption of consistently rational behavior in legal relations. In this regard, the paper explores whether and to what extent the behavioral approach provides a basis for a shift in the existing legal paradigm toward a more realistic and effective normative framework. Finally, the paper points to the scope and limitations of this approach, as well as its relevance for further development of contemporary legal systems.

Keywords: behavioral approach to law, bounded rationality, legal paradigm, heuristics, cognitive biases.